

ПЕРИОДИЗАЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Юматов Богдан Олегович

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета

Специальность: 70420126 – «Противодействие коррупции и комплаенс-контроль»

E-mail: yumatovworks@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8046930>

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2023

Accepted: 15th June 2023

Online: 16th June 2023

KEY WORDS

Антикоррупционная политика, коррупция, периодизация, противодействие коррупции.

ABSTRACT

Данная статья посвящена рассмотрению становления и развития антикоррупционной политики нашей страны с момента обретения независимости. Узбекистан прошел путь от внедрения мер, косвенно затрагивающих сферу противодействия коррупции, до ежегодного утверждения Государственных программ по противодействию коррупции, которые предусматривают мероприятия, непосредственно воздействующие на уровень коррупции в стране, и создания специально уполномоченного государственного органа, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере предупреждения и противодействия коррупции. Также предлагается авторская периодизация этапов становления и формирования антикоррупционной политики Узбекистана.

С момента обретения независимости Узбекистан начал постепенно выстраивать демократическую страну с экономикой, основным вектором которой было общественное развитие. Приоритетными целями нашей страны стали повышение благосостояния народа, достижение высоких и стабильных показателей экономического роста, быстрых темпов развития не только в политической, но и в экономической сферах. Первый Президент нашей страны **И.А. Каримов** отмечал, что в истории каждого государства переход к новому социальному строю всегда был сопряжен с усилением таких явлений, как коррупция и преступность¹. Это происходит в связи с тем, что столь необходимые реформы и фундаментальные изменения могут быть неприемлемыми и крайне опасными для недобросовестных лиц или целых

¹ Каримов И.А. Справедливость должна быть основой нашей деятельности //Своё будущее мы строим своими руками. Т. 7. – Т.: Узбекистон, 1999. – С. 336.

преступных групп и их благосостояния, которые впоследствии будут оказывать отчаянное противодействие и всячески тормозить развитие общества и государства. Для борьбы с подобными явлениями необходимо осуществлять меры по противодействию коррупции, которые должны стать одним из приоритетных направлений государственной политики.

С момента провозглашения независимости Узбекистан постепенно реализует стратегию эффективной и скоординированной политики противодействия коррупции, способствующей участию институтов гражданского общества и отражающей принципы правопорядка и верховенства права, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, высокого уровня честности, беспристрастности, справедливости, ответственности и неподкупности, прозрачности деятельности государственных органов, их служащих и должностных лиц.

С момента обретения независимости в стране был принят ряд нормативно-правовых актов, в числе которых следует отметить: Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995 г., Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности от 01.04.1995 г., Закон Республики Узбекистан «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов» от 24.12.1998 г., Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 25.05.2000 г., Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» от 26.08.2004 г., Закон Республики Узбекистан «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников» от 24.09.2012 г., Закон Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» от 20.12.2012 г., Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» от 03.12.2014 г., Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного развития» от 20.08.2015 г. и многих других, которые были направлены на предупреждение, пресечение, предотвращение коррупционных проявлений и противодействие коррупции в целом.

Особенно важным шагом в противодействии коррупции стало присоединение нашей страны к Конвенции ООН против коррупции. Данная Конвенция была ратифицирована **Законом от 7 июля 2008 года № ЗРУз-158 «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)»**². Следующим значимым шагом стало присоединение Республики Узбекистан к Стамбульскому плану действий Антикоррупционной сети Организации экономического сотрудничества и развития в 2010 году, что послужило еще одним проявлением крепкой политической воли для последующего противодействия коррупции.

² <https://lex.uz/docs/1369507> - Закон Республики Узбекистан от 07.07.2008 г. № ЗРУ-158 «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)»

Знаменательным шагом в 2015 и 2016 годах стало утверждение Правительством, а также последующее осуществление Комплексных планов практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий. *18 мая 2015 года* правительством был утвержден **Комплексный план практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2015 год**, предусматривающий практические мероприятия по предупреждению коррупции, механизм их реализации, ожидаемые результаты, сроки и ответственные органы по их исполнению.

Повсеместное внедрение и использование современных цифровых технологий, широкое распространение открытых данных позволяют значительно повысить прозрачность процессов и деятельности, а значит минимизировать существенное число коррупционных факторов и рисков, поэтому в целях кардинального повышения качества и доступности, обеспечения прозрачности при предоставлении государственных услуг предпринимательским структурам с широким применением современных информационно-коммуникационных технологий, а также во исполнение **Указа Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года № УП-4725 «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития»³** **Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 2015 г. № ПП-2412 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»⁴** на базе инспекций по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов (городов) были созданы единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно».

19 января 2016 года Правительством Узбекистана был утвержден очередной **Комплексный план практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2016 - 2017 годы**, в котором были предусмотрены практические мероприятия по предупреждению коррупции, механизм их реализации и ожидаемые результаты, сроки и ответственные органы по их исполнению. Следующим важным шагом стало то, что Кабинет Министров Республики Узбекистан **Постановлением от 2 марта 2016 г. утвердил Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах**, что стало важной составляющей антикоррупционных мер.

Одной из первых антикоррупционных инициатив действующего Президента нашей страны стало издание **Указа от 05.10.2016 г. № УП-4848 «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному**

³ <https://lex.uz/docs/2647221> - Указ Президента Республики Узбекистан от 15.05.2015 г. № УП-4725 «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития»

⁴ <https://lex.uz/docs/2775346> - Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.09.2015 г. № ПП-2412 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»»

улучшению делового климата»⁵, в рамках которого предусматривалась разработка проекта закона «**О противодействии коррупции**», который в будущем должен был стать ядром антикоррупционной системы Узбекистана и фундаментом для дальнейших антикоррупционных реформ и преобразований. **Ш.М. Мирзиёев** неоднократно заявлял о необходимости беспрецедентной борьбы с коррупцией, в частности *14 декабря 2016 года* на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан он отметил: **«Мы должны принять решительные меры по противодействию и предупреждению коррупции в нашем обществе, различных преступлений и правонарушений, обеспечению на практике постулата закона о том, что наказание за преступление неотвратимо. Я убежден, что депутаты и сенаторы, широкая общественность, весь наш народ обязательно поддержат соответствующие действия нашего государства в рамках строительства правового демократического общества»**⁶. *3 января 2017 года* был принят Закон Республики Узбекистан «**О противодействии коррупции**»⁷, а *4 января* данный закон вступил в силу. В целях обеспечения эффективного исполнения положений данного закона, реализации мер по предупреждению коррупции во всех сферах жизнедеятельности общества и государства **Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 г. № ПП-2752 «О мерах по реализации положений закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»**»⁸ впервые была утверждена **Государственная программа по противодействию коррупции на 2017 - 2018 годы**.

Следующим шагом стало то, что *27 мая 2019 года* был принят **Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5729 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»**⁹, согласно которому данный акт был направлен на повышение эффективности системы противодействия коррупции, создание максимально благоприятного делового климата и продвижение позитивного имиджа страны на международной арене. Данным Указом была утверждена **Государственная программа по противодействию коррупции на 2019 - 2020 годы**.

Логическим продолжением стало принятие *в июне 2020 года* двух важных документов, которые способствовали развитию отрасли - **Указа Президента Республики Узбекистан от 29.06.2020 г. № УП-6013 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике**

⁵ <https://lex.uz/docs/3039313> - Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2016 г. № УП-4848 «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата»

⁶ <http://surl.li/hjgbq> - Выступление Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса (14 декабря 2016 года)

⁷ <https://lex.uz/ru/docs/3088013> - Закон Республики Узбекистан от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419 «О противодействии коррупции»

⁸ <https://lex.uz/docs/3105127> - Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.02.2017 г. № ПП-2752 «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»

⁹ <https://lex.uz/docs/4355399> - Указ Президента Республики Узбекистан от 27.05.2019 г. № УП-5729 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»

Узбекистан»¹⁰ и Постановления Президента от 29.06.2020 г. № ПП-4761 «Об организации деятельности Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан»¹¹. Этими актами был создан новый государственный орган, который был образован для осуществления и координации государственной политики по предупреждению и борьбе с коррупцией - *Агентство по противодействию коррупции*.

6 июля 2021 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6257 «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс»¹², данным же указом была утверждена Государственная программа по противодействию коррупции на 2021-2022 годы.

Учитывая перечисленные выше антикоррупционные реформы, мы считаем возможным и целесообразным выделить следующие этапы становления и формирования антикоррупционной политики нашего государства с момента обретения независимости:

I этап: 1991 г. – 2008 г. – была осуществлена кодификация антикоррупционных норм и положений в различных нормативно-правовых актах, был сформирован комплекс положений уголовного, административного, гражданского законодательства в сфере противодействия коррупции. Был заложен фундамент государственной антикоррупционной политики.

II этап: 2008 г. – 2015 г. – происходит ратификация международных норм и присоединение нашей страны к международным организациям в сфере противодействия коррупции, осуществляется дальнейшая имплементация положений международных актов и гармонизация законодательства.

III этап: 2015 г. – 2017 г. – разработка Правительством Республики Узбекистан последующая и реализация первых комплексных антикоррупционных программ.

IV этап: 2017 г. – наши дни - становление национальной модели антикоррупционной политики, систематическая разработка и реализация антикоррупционных программ на ежегодной основе, образование специального уполномоченного органа по противодействию коррупции и реализации антикоррупционной политики. Становление антикоррупционной деятельности как одной из основных функций государства, а антикоррупционной политики как важной составляющей всей государственной политики нашей страны.

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что для противодействия коррупции на национальном уровне были приняты необходимые меры, а также пакет нормативно - правовых актов национального законодательства, можно сказать, что

¹⁰ <https://lex.uz/ru/docs/4875786> - Указ Президента Республики Узбекистан от 29.06.2020 г. № УП-6013 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»

¹¹ <https://lex.uz/docs/4875795> - Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.06.2020 г. № ПП-4761 «Об организации деятельности Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан»

¹² <https://lex.uz/docs/5495531> - Указ Президента Республики Узбекистан от 06.07.2021 г. № УП-6257 «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс»

была сформирована национальная правовая доктрина в данной сфере. Среди нормативно-правовых актов наиболее фундаментальными и всеобъемлющими следует считать: **Закон «О противодействии коррупции», Государственные программы по противодействию коррупции на 2017 - 2018, 2019 - 2020 и 2021 - 2022 годы**, а также более 80 нормативно-правовых актов в области предупреждения и противодействия коррупции, которые существуют на сегодняшний день. Данные нормативно-правовые акты предусматривают осуществление институциональных реформ при комплексном подходе к противодействию коррупции. Оценивая коррупцию как системное явление, данные акты содержат в себе не только превентивные меры противодействия коррупции, но и механизмы, которые обеспечивают неотвратимость ответственности за коррупционные деяния, а также меры по повышению открытости, прозрачности ответственности и подотчетности государственных служащих и должностных лиц.

References:

1. Каримов И.А. Справедливость должна быть основой нашей деятельности //Своё будущее мы строим своими руками. Т. 7. – Т.: Ўзбекистон, 1999. – С. 336.
2. <https://lex.uz/docs/1369507> - Закон Республики Узбекистан от 07.07.2008 г. № ЗРУ-158 «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)»
3. <https://lex.uz/docs/2647221> - Указ Президента Республики Узбекистан от 15.05.2015 г. № УП-4725 «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития»
4. <https://lex.uz/docs/2775346> - Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.09.2015 г. № ПП-2412 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»»
5. <https://lex.uz/docs/3039313> - Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2016 г. № УП-4848 «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата»
6. <http://surl.li/hjgbq> - Выступление Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса (14 декабря 2016 года)
7. <https://lex.uz/ru/docs/3088013> - Закон Республики Узбекистан от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419 «О противодействии коррупции»
8. <https://lex.uz/docs/3105127> - Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.02.2017 г. № ПП-2752 «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»»
9. <https://lex.uz/docs/4355399> - Указ Президента Республики Узбекистан от 27.05.2019 г. № УП-5729 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»

10. <https://lex.uz/ru/docs/4875786> - Указ Президента Республики Узбекистан от 29.06.2020 г. № УП-6013 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»
11. <https://lex.uz/docs/4875795> - Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.06.2020 г. № ПП-4761 «Об организации деятельности Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан»
12. <https://lex.uz/docs/5495531> - Указ Президента Республики Узбекистан от 06.07.2021 г. № УП-6257 «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс»